

Un modelo mixto de enseñanza post COVID-19

Por: Abel SUING arsuing@utpl.edu.ec

Suspendidas las clases en escuelas y colegios inició el ensayo de tecnologías y pedagogías que permitan continuar la educación, pasados tres meses del alejamiento de las aulas es evidente que las metodologías a distancia y virtuales ganaron aceptación, pero aún es necesario ubicar equilibrios entre lo digital y lo analógico, entre aquellas actividades que requieran proximidad y las que no.

En septiembre de 2020 arranca el próximo periodo lectivo en el régimen Sierra del sistema académico ecuatoriano para lo cual se estudian protocolos de trabajo, habrá modificación de relaciones y edificación de opciones mixtas o "blended learning" que recojan las mejores prácticas de las aulas como de los espacios de trabajo autónomo.

Tal vez se está frente a una generación más creativa que de forma lúdica y constructiva forma sus competencias y "aprenda a aprender" de la mano de maestros que los guían ante océanos de datos. Esta transición demanda mayores recursos y dedicación de los centros y del personal docente para preparar los nuevos entornos, pero como ocurre en toda comunidad de enseñanza requiere de las contrapartes de padres y autoridades.

Las familias deberán dedicar áreas físicas y equipos informáticos, es decir mayores inversiones que permitan acciones colaborativas e independientes de niños y jóvenes, pero el Estado debe motivar rápidamente la equidad para que todos tengan acceso a conectividad a bajo costo y con más ancho de banda.

La brecha digital ha sido evidente en COVID-19. Laceran las imágenes de niños que recorren kilómetros para luego subir a las copas de los árboles y así "tener una rayita de señal" para conectarse con sus maestros. ¿Qué hizo o dejó de hacer el gobierno cuando hay legislación que obliga a que los concesionarios del espectro radioeléctrico cubran las zonas deprimidas y rurales? Hay dinero para el hurto, pero no para promover la igualdad y los derechos elementales.

El mundo cambió, de a poco se descubren nuevas formas de comercio, de servicios, de salud y también de educación.

Paso a paso deberán integrarse instrumentos para la instrucción y las correspondientes evaluaciones, además deberán incorporarse a los medios de comunicación "tradicionales" que tienen un lugar importante para animar el aprendizaje lúdico y servir de bibliotecas vivas para los educandos.

En este giro hacia innovadores modelos está en gestación, una de las pocas certezas es que Latinoamérica construirá una alternativa única, propia a su realidad, servirán experiencias foráneas, pero la sociedad verá nacer una educación inclusiva, pertinente y de "todos para todos".